

УДК 378:004.77

Павленко Антон

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Гайдусь Андрій

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0001-8414-5765>

Шакуров Євген

викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-5381-3465>

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. Статтю присвячено огляду сучасних мережевих технологій у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. Проаналізовано особливості використання інструментів, таких як Cisco Packet Tracer, для формування практичних навичок у роботі з комп'ютерними мережами. Представлено дидактичні матеріали, що сприяють розвитку пізнавальної активності студентів та оптимізації освітнього процесу.

Ключові слова: комп'ютерні мережі, навчальні засоби, візуалізація, освітні технології, Cisco Packet Tracer.

Визначення проблеми та її актуальність. У сучасному світі, де технології розвиваються стрімкими темпами, знання про комп'ютерні мережі набувають дедалі більшого значення. В умовах глобальної інформатизації саме практичні навички та вміння адаптуватися до швидких змін в технологічному середовищі стають ключовими для успішної професійної діяльності. Комп'ютерні мережі відіграють важливу роль у цьому процесі, адже вони забезпечують ефективну комунікацію між пристроями та користувачами, що є основою

функціонування сучасних систем, таких як Інтернет речей (IoT) та хмарні обчислення.

Для майбутніх педагогів особливо важливо не лише розуміти базові принципи мережевих технологій, але й бути здатними передати ці знання своїм учням. У цьому контексті виникає потреба в розробці дидактичного програмного забезпечення, яке сприятиме глибшому розумінню та засвоєнню матеріалу з комп'ютерних мереж. Програмне забезпечення має бути інтерактивним, базуватися на сучасних технологіях та забезпечувати зворотний зв'язок для підвищення ефективності навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники, такі як Буров Є.В. та Митник М.М., у своїх підручниках з комп'ютерних мереж підкреслюють необхідність вдосконалення методичних матеріалів для викладання цієї дисципліни. Їхні дослідження демонструють, що інтеграція мережевих технологій у навчальні програми сприяє не лише розвитку технічних навичок студентів, але й кращому розумінню основних концепцій інформатики та інформаційних технологій. Вони зазначають, що навчально-методичні матеріали повинні бути адаптовані до рівня підготовки учнів та студентів, щоб забезпечити їхню доступність і ефективність [1].

Актуальність впровадження новітніх технологій у навчальний процес також підтверджують інші дослідники, які наголошують на важливості створення якісних методичних матеріалів для вивчення основ комп'ютерних мереж у школах. Комп'ютерні мережі як основа сучасної IT-інфраструктури, мають стати обов'язковою частиною освітніх програм для підготовки фахівців, здатних відповідати на виклики цифрового суспільства [2].

Каштан В.Ю. у своїх наукових роботах акцентує увагу на важливості використання сучасних методик навчання, які допомагають студентам адаптуватися до вимог ринку праці. Автор стверджує, що цифрова грамотність є однією з ключових компетентностей сучасного фахівця, а студенти, які опановують основи комп'ютерних мереж, демонструють вищі результати в адаптації до швидко змінюваних технологій [5].

Використання мережевих технологій у навчанні також дозволяє формувати навички роботи з кібербезпекою та інформаційною безпекою. Як зазначають науковці Струтинська О.В., Микитишин А.Г. та інші, вивчення ІКТ та мережевих технологій є важливою складовою розвитку компетентностей учнів у STEM-освіті. Ці дослідження підкреслюють важливість інтеграції новітніх технологій у навчальний процес для підготовки учнів до сучасних викликів у галузі інформаційних технологій [6].

Загалом, комп'ютерні мережі стають невід'ємною частиною навчання в умовах цифровізації освіти. Вони надають можливості для дистанційного навчання, спільної роботи над проектами та інтерактивного вивчення складних технічних концепцій.

Мета нашої роботи. Розробка дидактичного забезпечення для навчання основ комп'ютерних мереж майбутніх учителів інформатики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для першого занурення у сферу комп'ютерних мереж в освіті часто використовують прості інструменти, такі як симулятори мереж або програми для вивчення основ комунікації між пристроями. Одним із найпопулярніших підходів є використання віртуальних лабораторій, де учні можуть створювати моделі мережевих архітектур, вивчати протоколи передачі даних та отримувати досвід роботи з мережевими технологіями в умовах, що імітують реальні.

Робота з мережевими технологіями мотивує учнів до більш глибокого вивчення фізики, математики та інформатики. Мережеві технології дозволяють інтегрувати різні елементи інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що сприяє кращому розумінню того, як працюють сучасні інформаційні системи.

Рис. 1. Схема комп'ютерної мережі

Платформи, такі як Cisco Packet Tracer, використовуються для створення віртуальних мереж, що імітують роботу реальних систем. Це дозволяє вивчати роботу маршрутизаторів, комутаторів та інших мережевих пристроїв. Вивчаючи протоколи, такі як TCP/IP, учні можуть зрозуміти, як здійснюється передача даних у глобальних і локальних мережах [3].

Для вивчення основ комп'ютерних мереж доцільно використовувати програму Cisco Packet Tracer, яка є потужним інструментом для моделювання мережевих конфігурацій. Cisco Packet Tracer дозволяє студентам створювати віртуальні мережі,

налаштовувати маршрутизатори та комутатори, а також вивчати принципи роботи різних мережевих технологій без необхідності фізичного обладнання.

Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє учням легко маніпулювати мережевими пристроями. Вона забезпечує можливість створення різноманітних топологій, що сприяє кращому розумінню структури мереж і принципів їх роботи. Крім того, Packet Tracer включає інструменти для моніторингу мережевого трафіку, що допомагає учням аналізувати дані та усвідомлювати вплив різних налаштувань на продуктивність мережі [3].

Завдяки інтерактивному навчанню, учні можуть практично відпрацьовувати навички проектування, налаштування та усунення несправностей в комп'ютерних мережах. Використання Packet Tracer у навчальному процесі підвищує мотивацію учнів до вивчення предмета, адже вони можуть втілювати в життя свої ідеї в безпечному середовищі. Окрім того, програма сприяє розвитку критичного мислення та творчого підходу до вирішення задач, оскільки учні можуть експериментувати з різними конфігураціями та спостерігати за наслідками своїх дій у режимі реального часу. Згідно з дослідженнями, використання подібних технологій значно покращує якість навчання, оскільки учні активно залучаються до процесу та мають можливість вчитися на практиці.

Рис. 2. Програмне середовище Cisco Packet Tracer

Програмне забезпечення також підтримує групову роботу, що заохочує співпрацю між студентами. Використання таких технологій дозволяє розвивати критичне мислення, творчість та навички вирішення проблем, що є важливими для майбутніх спеціалістів у сфері інформаційних технологій.

Навчання студентів основам комп'ютерних мереж є важливим етапом у формуванні їх цифрової грамотності та технічних навичок. Основна мета цього навчання полягає в тому, щоб студенти здобули базові знання про структуру та принципи функціонування комп'ютерних мереж, а також навички, які дозволять їм розробляти, створювати та тестувати програмно-апаратні рішення.

Практикум з основ комп'ютерних мереж складається з 10 практичних робіт, спрямованих на вивчення ключових понять та елементів комп'ютерних мереж. Кожна робота має на меті ознайомлення учнів з базовими принципами роботи мереж, такими як архітектура мережі, принципи передачі даних, налаштування мережевих пристроїв, а також безпека даних.

Розробка практичної роботи на тему: «Архітектура комп'ютерної мережі. засобами Cisco Packet Tracer» .

Сервер виконує завдання, що надходять від клієнтів, та керує процесами їх виконання. Після завершення кожного завдання сервер передає результати назад клієнту, який ініціював запит.

Сервісна функція в архітектурі клієнт-сервер визначається сукупністю прикладних програм, які реалізують різноманітні процеси. Процес, що ініціює запит до сервісної функції, називається клієнтом; ним може виступати як програма, так і користувач. На рис. 2 наведено перелік сервісів в архітектурі клієнт-сервер.

Клієнти представлені робочими станціями, що використовують ресурси сервера і пропонують зручні інтерфейси для взаємодії з користувачами. Ці інтерфейси забезпечують процедури взаємодії між користувачем і системою або мережею (рис. 3).

Рис.3. Архітектура клієнт-сервер

Клієнт виступає ініціатором процесу, який може включати використання електронної пошти або інших сервісів, що надаються сервером. У рамках цього процесу клієнт запитує необхідний сервіс, встановлює сеанс, отримує потрібні результати та повідомляє про завершення роботи.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. У ході підготовки до експерименту було створено практикум з основ комп'ютерних мереж, до якого увійшли 10 практичних робіт. Кожна робота містить теоретичну та практичну частину, контрольні питання та допоміжні матеріали. Теоретичні відомості розглядають обрані компоненти мережі, особливості їх реалізації та підключення. Практична частина містить контрольний приклад використання елементів, а також додаткові завдання, які диференційовані за складністю.

Після впровадження розроблених навчально-методичних матеріалів анкетування підтвердило їх ефективність, адже більшість студентів набули базових знань у сфері комп'ютерних мереж і виявили подальше бажання вивчати цю дисципліну.

Список використаних джерел

1. Буров Є.В. Комп'ютерні мережі. Підручник. Том 1. / Є.В. Буров Є.В., М.М. Митник. – Львів: «Магнолія 2006», 2019. – 334 с.
2. Буров Є.В. Комп'ютерні мережі. Підручник. Том 2. / Є.В. Буров, М.М. Митник. – Львів: «Магнолія 2006», 2019. – 204 с.
3. Cisco Packet Tracer: Навчальний посібник / В. В. Кушнір, О. В. Кушнір, А. А. Коваленко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 240 с.

4. Жураковський Б.Ю., Зенів І.О. Комп'ютерні мережі частина 1 навчальний посібник Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020 р.
5. Каштан В.Ю. Методика захисту інформації в комп'ютерних мережах на основі технологій мережевого рівня / В.Ю. Каштан, А.Г. Погосян, Л.Г. Погосян // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 58)» / Збірник тез доповідей: випуск 58 (м. Тернопіль, 12 травня 2021 р.). – Тернопіль. – 2021, С.30-32.
6. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт із дисципліни «Комп'ютерні мережі» / укладачі: О. В. Д'яченко, Т. О. Протасова, О. В. Бережна. - Суми : Сумський державний університет, 2022. - 2 1 с.
7. Основи мережевих технологій. Підручник для студентів закладів вищої освіти / В. В. Кушнір, О. В. Кушнір, О. О. Коваленко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 352 с.
8. Шакуров Є., Трубіцина О., Валюкевич Т. Розвиток критичного мислення як ключової компетенції студентів у вищій освіті. Вісник науки та освіти. 2024. №2(20). ([https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-2\(20\)-1230-1244](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-2(20)-1230-1244))

NETWORK TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF COMPUTER SCIENCE TEACHERS

Pavlenko A., Gaidus A., Shakurov Y.

Abstract. The article is devoted to a review of modern network technologies in the professional training of future computer science teachers. The features of using tools such as Cisco Packet Tracer for the formation of practical skills in working with computer networks are analyzed. Didactic materials are presented that contribute to the development of students' cognitive activity and optimization of the educational process.

Keywords: computer networks; educational tools; visualization; educational technologies; Cisco Packet Tracer.